

EFFICIENCY OF LOW WATER DEMANDING CEMENTS AND THEIR PROSPECTS

Мухаммадиев Искандар Ахтамович

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети

iskandarmuxammadiyev@mail.ru

Abstract: The industries in Uzbekistan is developing with great factors, so that their diversity is increasing, and new modern technological methods are being introduced, as well as innovative technological systems are being put into operation. Therefore, solving problems related to production based on high-quality, cheap local raw materials and industrial waste has been one of the main tasks.

One of the important areas of increasing the efficiency of social production in the current conditions of rapid development is economising. Economical use of all local resources and industrial waste, use of existing capacity and energy-efficient modern equipment, ensuring the implementation of measures such as localization of production depend to a large extent on economy.

Especially, cement can be example of that. One of the most important tasks of the cement production industry is to produce high-quality, low-cost binders using local raw materials widely, to improve the quality of the development of the production of various materials, products and structures based on them, and to reduce the cost of construction, while at the same time stable production and It is important to increase the technical and economic indicators of the production of ecologically clean, local raw materials, effective materials from secondary waste, to improve the durability of the produced materials, and to be used in the construction industry in the territory of the republic.

Mechanical activation of cement clinker, addition of finely ground active mineral additives, increase of binder softness and use of superplasticizers allow to save cement at a high level. The factors related to the creation of new generations of cement, the use of innovative technologies, the reduction of high-quality raw material resources, the increase of industrial waste and the increase of environmental problems are the main reasons. This is important in evaluating the effectiveness of the use of various mineral additives in cement and concrete products to solve such problems. It is urgent to develop low water requiring cements based on active mineral additives such as endless desert sands, and wastes like Angren ash from thermal power plant, microsilica from the Bekobod metallurgical plant available in the territories of Uzbekistan, to select their optimal composition, and to study their main properties.

Keywords: low water requiring cement, plasticizer, rheological properties, strength.

Аннотация: Ўзбекистонда саноат тармоқлари улкан омиллар билан ривожланиб, уларнинг хилма-хиллиги кўпайиб, янги замонавий технологик усуллар жорий этилмоқда, инновацион технологик тизимлар ишга туширилмоқда. Бинобарин, сифатли, арзон маҳаллий хомашё ва саноат чиқиндилари асосида ишлаб чиқариш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этиш асосий вазифалардан бири бўлиб келган.

Ҳозирги жадал ривожланиш шароитида ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишнинг муҳим йўналишларидан бири иқтисоддир. Барча маҳаллий ресурслар ва ишлаб чиқариш хомашёларида тежамли фойдаланиш, мавжуд қувватлар ва энергия тежамкор замонавий ускуналардан фойдаланиш, ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш каби чора-тадбирларнинг амалга оширилишини таъминлаш кўп жиҳатдан тежамкорликка боғлиқ.

Айниқса, цемент бунга мисол бўла олади. Цемент ишлаб чиқариш саноатининг энг муҳим вазифаларидан бири маҳаллий хомашёдан кенг фойдаланган ҳолда сифатли, арзон нархдаги боғловчи моддалар ишлаб чиқариш, улар асосида турли материаллар, буюмлар ва конструкциялар ишлаб чиқаришни ривожлантириш сифатини оширишдан иборат. қурилиш таннархини пасайтириш, шу билан бирга барқарор ишлаб чиқариш ва иккиламчи чиқиндилардан экологик тоза, маҳаллий хомашё, самарали материаллар ишлаб чиқаришнинг техник-иқтисодий кўрсаткичларини ошириш, ва республика ҳудудида қурилиш саноатида фойдаланиш учун ишлаб чиқарилаётган материалларнинг чидамлилигини ошириш муҳим аҳамиятга эга.,

Цемент клинкерини механик фаоллаштириш, майин майдаланган фаол минерал қўшимчалар қўшилиши, боғловчи юмшоқлигини ошириш ва суперпластиклаштирувчи воситалардан фойдаланиш цементни юқори даражада тежаш имконини беради. Цементнинг янги авлодларини яратиш, инновацион технологияларни қўллаш, сифатли хомашё ресурсларини қисқартириш, ишлаб чиқариш чиқиндиларининг кўпайиши ва экологик муаммоларнинг кучайиши билан боғлиқ омиллар асосий сабабдир. Бу каби муаммоларни ҳал қилиш учун цемент ва бетон маҳсулотларига турли хил минерал қўшимчалардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон ҳудудларида мавжуд бўлган чексиз чўл қумлари каби фаол минерал қўшимчалар асосида кам сув талабчан цементлар, иссиқлик электр станциясидаги Ангрэн кули, Бекобод металлургия заводининг микрокремнезём диоксиди каби чиқиндиларни ўзлаштириш, уларнинг оптимал таркибини танлаш ва уларнинг асосий хусусиятлари ўрганиш зарур.

Калит сўзлар: Қам сув талабчан цемент, пластификатор, реологик хусусият, мустаҳкамлик.

Кириш. Кимё фанлари доктори Бикбау М.Я. “Наноцементлар – жаҳон цемент саноати ва бетон технологиясининг келажаги” мақоласидан [1] - “феномен Модификацияланган портландцементининг конструктив ва техник хусусиятларининг тубдан ўсишини цементларнинг физик кимёси бўйича тўпланган билимлар асосида тушуниш ва тушунтириш мумкин эмас, маълум жараёнда портландцементнинг ўзгаришини экспериментал равишда исботламагунимизча, модификатор иштирокида механохимёвий фаоллашув, тузилган модификаторнинг қобиғи билан қопланган портландцемент доналари шаклидаги дисперс композицияга айланади. Биз эса наноцемент деб номладик”.

Характерли жиҳати шундаки, Бикбау майда кварц зарраларида бундай нанобўлақларни топмаган; кремнеземда ўзгартирилган полимер (суперпластификатор) нинг нанобўлақлари ўрнашмаган, ва шу билан бирга, муаллиф фақат кремнезем (кварц) ёки алюмосиликат (шлак) кам сув талабчан цемент (КСТЦ) нинг иккинчи самарали компоненти бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди. Шундай қилиб, Бикбау КСТЦ нинг иккинчи компоненти – минерал моддасининг нанокапсуляцияси имкониятини истисно қилади. М.С. Гаркави, А.В. Артамонов, Е.В. Колодежная ва бошқалар [2,3,4] турли хил материаллар таркибидаги КСТЦ -100 ва КСТЦ -50 (минерологик кўшимча - кварцит) ишлаб чиқариш учун марказдан қочма зарбали тегирмонлардан (МЦ-0,36 турдаги) фойдаланишни таклиф қилдилар, чунки улар юқори тезликни таъминлайди. Марказдан қочма зарбали тегирмонларнинг ўзига хос хусусияти юқори энергия интенсивлиги (10 кВт / кг дан ортиқ) бўлиб, улардаги механохимёвий фаоллашув жараёнини олдиндан белгилаб беради. Муаллифлар КСТЦ -100 - 73,2 МПа, КСТЦ -50 учун - 41,8 МПа учун мустаҳкамлик бўйича ижобий натижаларга эришдилар, аммо ўзига хос солиштирма сирт юзаси паст бўлиб, бу- (350-370 м²/кг) паст солиштирма сирт юзаси боғловчиларнинг имкониятларини аниқ чеклайди.

Бисултанов Р.Г., Муртазоев С.Ю., Саламанова М.Ш. [5] юқори фаол КСТЦ ларни олиш учун фаол кремнезем кўшимчаларидан (вулқон кули, кварц кукуни ва бошқалар) фойдаланишни таклиф қилди. Энг яхши мустаҳкамлик (74,5 МПа) КСТЦ -70 учун вулқон кулидан фойдаланган ҳолда олинган, бу мустаҳкамлиги тенг боғловчиларда портландцементини 20% гача тежаш имконини беради. Вулқон кулининг КСТЦ кучига ижобий таъсири қисман аморф шиша (50-80%), силикатлар ва алюмосиликатлар, шунингдек, ўз-ўзидан қотиб қолишга ҳисса қўшадиган кристалл ҳолатда уларнинг гидратлари мавжудлиги билан изоҳланади. Олинган натижалар В60 дан В100 гача бўлган босимга чидамлилиқ

синфига эга бўлган юқори сифатли бетонлар учун КСТЦ ишлаб чиқаришни асослайди, шунингдек, иссиқлик ва намлик билан ишлов беришнинг шарт эмаслиги ва 18-24 соат ичида юқори мустаҳкамликка эришиш имконини беради.

Усул ва материаллар. КСТЦ нормал зичликни ҳосил қилиш учун маълум миқдорда сувни ўзлаштиради, бу эса уни маълум бир мустаҳкамлик билан таъминлайди. Микрокремнеземнинг киритилиши КСТЦнинг сувга бўлган талабини оширади, бу ҳатто 30 % га етади, аммо сув талабчанликни 0.6 дан 0.8% гача суперпластификатор киритиш билан 20% гача камайтириш мумкин. микрокремнезем, ўзининг юқори дисперсияси туфайли, асл цементдан кўра кўпроқ сувни ўзлаштиради. Микрокремнеземнинг ўртача заррача ҳажми тахминан 1 мкмни ташкил қилади, бу цементнинг ўртача заррача ҳажмидан тахминан 6 мкмга кичик.

КСТЦ нормал зичликни ҳосил қилиш учун маълум миқдорда сувни ўзлаштиради, бу эса уни маълум бир мустаҳкамлик билан таъминлайди. Микрокремнеземнинг киритилиши кам сув талабчан цементнинг сувга бўлган талабини оширади, бу ҳатто 30 % га етади, аммо сув талабчанликни 0.8% гача суперпластификатор киритиш билан 20 % гача камайтириш мумкин. микрокремнезем, ўзининг юқори дисперсияси туфайли, асл цементдан кўра кўпроқ сувни ўзлаштиради. Микрокремнеземнинг ўртача заррача ҳажми тахминан 1 мкмни ташкил қилади, бу цементнинг ўртача заррача ҳажмидан тахминан 6 мкмга кичик.

Пластиклаштирилган боғловчи сифатида сув билан аралаштирилган КСТЦ ларнинг ҳатти-ҳаракати ва оқимини энг тўлиқ баҳолаш учун ёпишқоқлик ва кесиш стресси каби реологик хусусиятларни баҳолаш жуда муҳимдир. Қоида тариқасида, бу хусусиятларга асосий таъсир цемент пастаси томонидан амалга оширилади, чунки КСТЦ дисперс тизим бўлиб, у қаттиқ ва суюқ фазалар ўртасида юқори даражада ривожланган интерфейсга эга, бу молекулалараро бирлашиш кучларининг катталигини ва тизимнинг когерентлигини белгилайди. Турли хил кимёвий ва минерал кўшимчаларнинг мавжудлиги, шунингдек, сув-цемент нисбати муҳим аҳамият касб этади. [6,7].

Кўпгина муаллифларнинг [8,9,10] фикрига кўра, хомашё цемент ишлаб чиқариш лойлари, цемент пастаси ва бошқа сувли минерал суспензияларнинг реологик хусусиятларига асосланиб, уларни коагуляцион тузилишга эга бўлган пластик ёпишқоқ тизимлар деб таснифлаш мумкин. Бундай тизимларнинг ҳаракати Бингам тенгламаси билан тавсифланади [11,12]:

$$\tau = \tau_0 + \eta_{pl} \cdot \dot{\gamma}'$$

бу ерда τ - тангенциал силжиш кучланиши, Па; τ_0 - якуний силжиш кучланиши. Па; η_{pl} - пластик ёпишқоқлик, Па·с; γ' - силжиш деформацияси тезлиги, с⁻¹.

Цемент пасталари ва бошқа минерал суспензияларнинг реологик характеристикалари, қоида тариқасида, коакциял цилиндрли айланма вискозиметр ёрдамида ўлчанади. Силжиш тезлиги градиенти ва Силжиш кучланиши ўртасидаги боғлиқлик цемент пастаси турли айланма ротор тезлигида барқарорликка эришгандан кейин кўриб чиқилади. Якуний динамик силжиш кучланиши τ_0 ва пластик ёпишқоқлик η_{pl} мос равишда реологик эгри чизикдан силжиш кучланиши ўқи бўйича сегмент сифатида ва тушаётган гистерезис ҳалқасининг эгилиш бурчагидан аниқланади.

Бир қатор ишлар [13,14,15] сувли минерал дисперсияларда пластификатор концентрациясининг ошиши билан гистерезис майдонини, охириги силжиш кучланишининг катталигини ва пластик ёпишқоқликни камайтиришга умумий тенденция мавжудлигини таъкидлайди. Бундай ҳолда, дисперсиядаги қўшимчалар миқдори ортиши билан, охириги силжиш кучланиши амалда йўқолади ва ёпишқоқлик доимий паст қийматни олади.

Шунга ўхшаш маълумотлар сувли минерал дисперсияларга ҳам ноионик, ҳам полиэлектрولитларни самарали пластиклаштирувчи қўшимчаларни киритиш билан олинган. Пластификатор қўшимчалар концентрациясининг ортиши билан тизим кетма-кет оқимнинг Бингам табиатидан Ньютон оқимиға, сўнгра Дилатантға ўтиши ҳам шундай тизимларға хосдир. Бу чекланган шароитларнинг пайдо бўлиши ва итарувчи кучларнинг тортишиш кучлари устидан устунлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот натижалари ва мушоҳадалар. Цемент композицияларининг реологик хусусиятларига пластификаторларнинг молекуляр оғирлиги катта таъсир кўрсатади. Фаликман В.Р., Булгакова ва бошқалар [16] томонидан олиб борилган тадқиқотларға кўра, бетон аралашманинг ҳаракатчанлиги полиметилен полинафталин сульфонатларининг молекуляр оғирлигига боғлиқ; сув миқдори доимий бўлганида, ҳаракатчанликнинг вақт ўтиши билан узокроқ сақланиши полимерларға хос бўлса, олигомерлар бироз қотиш жараёнини тезлаштириши мумкин. Авторлар сирт фаол модда молекуласидаги концентрация, кутбли гуруҳларнинг тури ва сони, гидрофобик радикал узунлиги ва бошқа сирт фаол моддалар параметрларининг дисперс структураларнинг реологик хусусиятларига таъсири ўрганилди. Бунда КСТЦ тизимларининг хусусиятларининг ўзгариши сирт фаол модда молекуласидаги реактив гуруҳ ва гидрофобик радикаллар мавжудлиги билан боғлиқ бўлади. Бундай ҳолда, структуранинг энергия жиҳатидан энг қулай ҳолати пайдо

бўлади. Бингам назариясига кўра ва бошқа қаттиқ дисперс тизимларнинг ҳатти-ҳаракатларини тавсифловчи умумий тенглама мавжуд:

$$P - P_T = k \cdot \gamma^n$$

бу ерда P - силжиш кучланиши, P_T – оқувчанлик чегараси, P_a ; k ва n - берилган суёқликка ўхшаш структурани тавсифловчи константалар. $n=1$ бўлса, Бингам тенгламаси, $n>1$ пластик дилатант тенгламаси ва $n<1$ псевдопластик қаттиқ жисм тенгламасидир.

Минерал дисперс системаларнинг реологик хоссалари кўпроқ заррачалар орасидаги муҳит оралиқ қатламларининг мавжудлиги ва сифатига боғлиқ. Бу қатламлар орқали зарралар орасидаги ван-дер-Ваалс ва водород алоқалари туфайли юзага келган масофага қараб, улар орасидаги жозибадор кучлар ҳаракат қилади. Алоқа нуқталарида мойлаш воситаси ролини ўйнайдиган муҳит қатламлари алоҳида структуравий элементларнинг ҳаракатчанлигини таъминлайди. Шундай қилиб, заррачаларнинг алоқа жойларида муҳит қатламларининг қалинлигини ошириш ёки камайтириш ёки пластиклаштирувчи қўшимчалар ёрдамида уларнинг гидродинамик хусусиятларини ўзгартириш орқали материалнинг коагуляцион структурасининг механик хусусиятларини тартибга солиш мумкин. Заррачалар юзасининг кенглиги кўш электр қатламлари, уларнинг диффуз қисми ривожланиши билан ортади, бу заррача юзасидаги барча катионларнинг бир зарядланган гидроксиди металл катионлари билан алмаштирилиши билан таъминланади. Бундай ҳолда, тизимларнинг оқувчанлиги ошади. Бироқ, бетон аралашмаларидаги КСТЦ пасталарининг реологик хусусиятлари бироз эҳтиёткорлик билан фойдаланилиши керак. Шундай қилиб, СП, ҳам охириги кучланиш стрессини, ҳам хамирнинг пластик ёпишқоқлигини камайтириш орқали, компонентлар орасидаги нисбатга қараб, янги бетон аралашманинг бу хусусиятини ҳам пасайтириши, ҳам ошириши мумкин.

Хулоса. Янги авлод боғловчилар (КСТЦ) цемент клинкери, турли хил кремнийли минерал моддалар (қурилиш қуми, микрокремнезем, қолдиқ кул ва бошқалар) ва бир қатор сувда эрувчан органик бирикмалар бирикмаси эканлиги кўрсатилган. Иккинчиси, клинкер минераллари ва бошқа аморф кремнийли моддаларнинг гидратацион фаол зарралари атрофида микрокапула қобиғи бўлиб, уларнинг дисперс муҳит билан кимёвий ўзаро таъсирини вақтинча олдини олади (сув, яъни улар кукуннинг юқори даражада ривожланган боғловчи юзасини намлаш жараёнини секинлаштиради. Натижада, кам сув талабчан цемент асосида хамирнинг нормал мустаҳкамлигини олиш учун зарур бўлган аралаштириш суви миқдори камаяди. Дисперс фаза қисмининг бирлик ҳажмдаги максимал яқинлашуви кимёвий ва физик-кимёвий жараёнларнинг юзага келиши учун махсус шароит яратади [17]. Бундай шароитда дисперс

фазали заррачаларнинг зич кадокланиши туфайли заррачалар орасидаги масофа минимал бўлади, бўш жой минерал кўшимчанинг ўта нозик зарралари билан тўлдирилади, ўта нозик силика зарралари алитик фазанинг гидролиз маҳсулоти - $\text{Ca}(\text{OH})_2$ билан ўзаро таъсир қилади, бу зич структуранинг шаклланишига ва паст асосли гидросиликатлар калцийнинг кўшимча қисмларини синтезига олиб келади. Шундай қилиб, анъанавий портландцементларидан фаза ҳосил бўлиши, структуранинг шаклланиши, қаттиқлашув кинетикаси билан ажралиб турадиган ва юқори зичлик ва сульфат қаршилигига эга бўлган ишлаб чиқилган ўзгартирилган КСТЦлар белгиланган хусусиятларга эга бўлган қурилиш материалларининг бутун мажмуасини яратиш учун асос бўлиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Наноцементы – будущее мировой цементной промышленности и технологии бетонов. Сб. докладов семинара-конференции 6-8 апреля 2016 г. под ред. М. Я. Бикбау. Москва. 2016. – 197 с.
2. Гаркави М.С., Артамонов А.В., Колодежная Е.В., Пуршева А.В., Ахметзянова М.А., Худовекова Е.А. Цементы низкой водопотребности центробежно-ударного помола. Строительные материалы. 2019. № 1–2. С. 23–27.
3. Гаркави М.С., Хрипачева И.С. Смешанные цементы центробежно-ударного измельчения на основе доменного отвального шлака. Строительные материалы. 2010. № 8. С. 40–41.
4. Кащеева С.А., Гаркави М.С. Производство ВНВ в центробежно-ударной мельнице. Цемент и его применение. 2011. № 1 (Январь-февраль). С. 90–91.
5. Бисултанов Р. Г., Муртазаев С.-А. Ю., Саламанова М. Ш. Цементы низкой водопотребности на основе активной минеральной добавки различного происхождения // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2016. № 1 (40). С. 97–107.
6. Торшин А. О., Боровикова С. О., Потапова Е. Н. Изменение реологических свойств цементных растворов в присутствии добавок // Успехи в химии и химической технологии. Том XXXI. 2017. № 1. С. 46–48.
7. Косухин М. М., Косухин А. М., Богачева М. А., Шаповалов Н. А. Изучение влияния различных по природе суперпластификаторов на реологию водных суспензий клинкерных минералов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. 2017. № 10. С. 129-134. DOI: 10.12737/article_59cd0c63a766e2.69621387.
8. Паус К.Ф. Реологические свойства дисперсных систем, применяемых в строительстве // МИСИ им. В.В.Куйбышева, БТИСМ. - Белгород, 1982.- 77 с.

9. Costa и., Massazza F., Berrila A. Adsorption of superplasticizers on C3S; changes in zeta potential and rheology of pastes// Cemento, 1982.- V.79, N4 - P.323-336
10. Roj D.U Asaga K. Rheology Properties of Cement Mixes V the Effect of Time of Wiscometris Properties of Mixes Contaig Superplasticisers //Cem and Res, 1980. V 10.-N 10.-P 387-394.
11. Бибик Е.Е. Реология дисперсных систем.- Л.: Изд. Лен. университета, 1981.- 172 с.,
12. Звездов А.И., Михайлов К.В., Волков Ю.С. XXI век - век бетона и железобетона.// Бетон и железобетон. -N1, 2001 - с.2-6.
13. Lopasin R. Rheology of Cement Pastes.//Cemento, 1982.- N 4.- P.243-260.
14. Басенкова В.Л., Филипенко Т.А., Ищенко А.В. Структурно-реологические свойства водоугольных суспензий в присутствии реагентов разжижителей.// Химия твердого топлива, 1988.- N 5.- С. 125-129.
15. Паус К.Ф. Реологические свойства дисперсных систем, применяемых в строительстве// МИСИ им. В.В.Куйбышева, БТИСМ. - Белгород, 1982.- 77 с.
16. Булгакова М.Г., Вовк А.И., Фаликман В.Р. Влияние молекулярной массы суперпластификатора на свойства бетона // Теория и практика применения су перпластификаторов в бетонах: Тез. докл. к зон.конф.- Пенза, 1990.- С.7-9.
17. Бабаев Ш.Т. Высокопрочные бетоны на основе вяжущих низкой водопотребности.// Промышленность строительных материалов. Серия 3. Промышленность сборного железобетона.//ВНИИЭСМ. 1990. Вып. 4. С. 16-30.